

CHEMICAL SCIENCES

THE PROCESSES OF CONJUGATED HETEROPHASE CHEMICAL CONVERSION OF SULFIDE COMPOUNDS OF Cu, Zn AND Fe UNDER CRE CONDITIONS WITH THE FORMATION OF ELEMENTAL SULFUR

Mantashyan Koryun Adolph

Doctor of Chemistry, Head of the Laboratory,

Institute of General and Inorganic Chemistry after M.G. Manvelyan of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, The base scientific-research laboratory of heterophase chemical processes, Yerevan, 0051, Argutyun Str., 2 side-street, house 10, Republic of Armenia

ORCID ID: [0009-0001-2045-614X](https://orcid.org/0009-0001-2045-614X)

Researcher ID: ODL-2042-2025

Mantashyan Stella George

Research Fellow,

Institute of General and Inorganic Chemistry after M.G. Manvelyan of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, The base scientific-research laboratory of heterophase chemical processes, Yerevan, 0051, Argutyun Str., 2 side-street, house 10, Republic of Armenia

Abrahamyan Meri Martin

Research Fellow,

Institute of General and Inorganic Chemistry after M.G. Manvelyan of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, The base scientific-research laboratory of heterophase chemical processes, Yerevan, 0051, Argutyun Str., 2 side-street, house 10, Republic of Armenia

Zaprosyan Arthur Vladimir

Doctor of Chemistry, Director of the Center,

National Polytechnic University of Armenia, Center for Continuing Education and Training of Lecturers, Yerevan, 0009, Teryan Str., 105, Republic of Armenia

ПРОЦЕССЫ СОПРЯЖЕННОГО ГЕТЕРОФАЗНОГО ХИМИЧЕСКОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ СУЛЬФИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Cu, Zn И Fe В РЕЖИМЕ ВЦР С ОБРАЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ СЕРЫ

Манташян Корюн Адольфович

Кандидат химических наук, заведующий лабораторией,

Институт Общей и Неорганической Химии имени М.Г. Манвеляна Национальной Академии Наук РА, Базовая Научно-Исследовательская Лаборатория Гетерофазных Химических Процессов, Ереван, 0051, ул. Аргутяна, 2 пер., д.10, Республика Армения

ORCID ID: [0009-0001-2045-614X](https://orcid.org/0009-0001-2045-614X)

Researcher ID: ODL-2042-2025

Манташян Стелла Георгиевна

Научный сотрудник,

Институт Общей и Неорганической Химии имени М.Г. Манвеляна Национальной Академии Наук РА, Базовая Научно-Исследовательская Лаборатория Гетерофазных Химических Процессов, Ереван, 0051, ул. Аргутяна, 2 пер., д.10, Республика Армения

Абраамян Мери Мартиновна

Научный сотрудник,

Институт Общей и Неорганической Химии имени М.Г. Манвеляна Национальной Академии Наук РА, Базовая Научно-Исследовательская Лаборатория Гетерофазных Химических Процессов, Ереван, 0051, ул. Аргутяна, 2 пер., д.10, Республика Армения

Запросян Артур Владимирович

Кандидат химических наук, директор центра,

Национальный Политехнический Университет Армении, Центр Непрерывного Образования и Переподготовки Преподавателей, Ереван, 0009, ул. Теряна 105, Республика Армения

Abstract

It has been demonstrated that under the effect of a chain gas-phase hydrocarbon chlorination reaction (CRE mode) and at certain CRE-process parameters ($Cl_2:RH$, τ_k , T , t), an intensive conjugated heterophase conversion of copper sulfide concentrate (chalcopyrite $CuFeS_2$), iron disulfide in the form of pyrite concentrate (pyrite FeS_2), and zinc sulfide concentrate (sphalerite ZnS) occurs at significantly reduced temperatures. It has been established that the CRE-processing of all studied sulfides begins with the formation of elemental sulfur (S), after which the formation of anhydrous chlorides of the corresponding metals ($FeCl_3$, $CuCl_2$, $ZnCl_2$) takes place. At the process temperatures, these chlorides sublime into the gas phase and are removed from the reactor by the flow of reacting

gases. The formation and removal from the reaction zone of the products of the heterophase conjugated process (which are themselves valuable) occur separately (selectively and directionally) – both physically and temporally.

Аннотация

Показано, что в условиях воздействия цепной газофазной реакции хлорирования углеводородов (режим ВЦР) и при определенных параметрах ВЦР-процесса ($Cl_2:RH$, τ_k , T , t) имеет место интенсивное сопряженное превращение медного сульфидного концентрата (халькопирит $CuFeS_2$), дисульфида железа в виде пиритового концентрата (железный колчедан FeS_2) и сульфидного цинкового концентрата (сфалерит ZnS) при существенно пониженных температурах. Установлено, что процесс ВЦР-переработки всех изученных сульфидов начинается с образования элементарной серы (S), после завершения чего происходит образование безводных хлоридов соответствующих металлов ($FeCl_3$, $CuCl_2$, $ZnCl_2$), которые при температурах процесса сублимируют в газовую фазу и выводятся из реактора потоком реагирующих газов. Образование и вынос из реакционного узла (уже самих по себе ценных) продуктов гетерофазного сопряженного процесса происходит раздельно (селективно-направленно) – и физически, и во времени.

Keywords: sulfide compounds, heterophase chemical conversion, elemental sulfur.

Ключевые слова: сульфидные соединения, гетерофазное химическое превращение, элементарная сера.

Введение

Проблемы переработки сульфидов различных металлов, повышение эффективности этих процессов и усовершенствование существующих технологий, по-прежнему остаются актуальными. На этих важных процессах базируются промышленные производства таких металлов, как медь (Cu), молибден (Mo), железо (Fe), цинк (Zn), рений (Re) и др. Как известно, в промышленности, в частности в металлургических процессах, широко применяется метод обработки сульфидов металлов путем их окисления (т.н. "окислительный обжиг"). Этот подход применяется практически для сульфидов всех металлов. В результате использования этого способа, сера (S), содержащаяся в сульфидах, удаляется в виде сернистого газа (SO_2) с получением оксида соответствующего металла или смеси оксидов металлов. Далее, при данной обработке используются методы разделения и восстановления металлов из оксидов, обычно применяемые в металлургических процессах [1-3]. Восстановление сульфидов металлов здесь осуществляют молекулярным водородом, монооксидом углерода или их смесью, а также углеродом [4,5]. Однако, все эти процессы очень энергоемкие, протекают при повышенных температурах, экологически не выгодны, а их реализация связана с проблемами эксплуатации сложного технологического оборудования в условиях высоких температур. Существующие традиционные методы "хлоридовозгонки", применяемые для превращения металлов в хлориды и извлечения их из природного сырья, различных соединений и материалов, как правило, также осуществляются при повышенных температурах, часто в расплавах с добавками хлорсодержащих соединений и материалов [6-8]. Применяются также методы брикетирования сырья с твердофазным восстановителем и последующим воздействием газообразным хлором [9, 10]. Эти процессы также протекают при повышенных температурах. Наряду с этими высокотемпературными методами существуют также методы воздействия кислотами [11], что неизбежно приводит, в частности к трудно-разрешимым экологическим проблемам, связанных с кислотосодержащими отходами.

Однако, применение принципиально нового научного подхода: осуществление гетерофазных химических превращений твердофазных неорганических соединений и материалов под воздействием цепных газофазных реакций (ВЦР-процессы) [12-18] – открывает новые возможности для разработки эффективных современных процессов переработки сульфидных материалов различных металлов методом ВЦР [19-21]. Важной особенностью этого подхода является то, что под воздействием цепных газофазных реакций, гетерофазные превращения такого типа протекают с высокой скоростью и при существенно пониженных температурах по сравнению с традиционными методами осуществления химических превращений газ – твердая фаза.

Постановка задачи

Осуществлены целевые исследования, которые были направлены на разработку процессов гетерофазного химического превращения, имеющих в Армении различного типа сульфидных рудных концентратов, с образованием элементарной серы, в условиях применения ВЦР-способа [12-18]. Ставилась задача, исследовать, выявить и развить количественно-качественные закономерности и физико-химические особенности такого типа радикально-цепных процессов – для создания в ближайшей перспективе научных и инженерно-технологических основ высокоэффективных новых химических и металлургических процессов переработки различного металлического минерального рудного сырья Республики Армения.

Методика эксперимента

Эксперименты проводились в проточном режиме осуществления цепной газофазной реакции хлорирования углеводородов RH (метана (CH_4) и пропан-*n*-бутановой смеси ($C_3H_8+C_4H_{10}$)) с хлором (Cl_2) следующего объемного состава $Cl_2:RH=(8\div 10):1$. Цепная реакция протекала в квази-стационарном режиме, в кварцевом цилиндрическом реакторе ($d=40$ мм, $l_1=70$ и $l_2=300$ мм), обогреваемом терморегулируемой электропечью (Рис. 1). Время контакта варьировалось в пределах τ_k от 9 до 25 с. Образцы с сульфидами металлов помещались в реактор в кварцевой лодочке. Про-

дукты реакции, выносимые из реактора газовым потоком, конденсировались в ловушках, помещенных на выходе из реактора. Потоки газов регулировались с помощью реометров и смешивались в шарообразном стеклянном смесителе до входа в реактор. Экспериментальная методика и принципы работы кинетической лабораторной установки более подробно описаны в [16, 18, 21]. В качестве исходных сульфидов использовались: 1) медный сульфидный концентрат (CuFeS_2) – халькопирит Каджаранского месторождения Армении следующего химического состава (содержание компонентов %, масс.): Cu – 17,92 %, S – 33,04 %, SiO_2 – 9,02 %, Fe – 20,73 %, Al_2O_3 – 5,38 %, CaO – 1,89 %, MgO – 2,73 %, Zn – 1,73 %, Pb – 0,29 %, As – 0,40 %, Ag – $1,66 \cdot 10^{-4}$ %, Au – $28,73 \cdot 10^{-4}$ %; 2) сульфидный цинковый концентрат (ZnS , сфалерит) с химическим элементарным составом (%, масс.): Zn – 51,00 %, Pb – 3,00 %, As – 2,50 %, S – 31,50 %, нерастворимый осадок – 6,60 %, остальное – разные примеси; 3) дисульфид железа в виде пиритового концентрата (FeS_2 , железный колчедан) с примесью станина ($\text{CuS} \cdot \text{FeS} \cdot \text{SnS}_2$, оловянный колчедан) в пропорции: $\text{FeS}_2 \approx 70$ % и $\text{CuS} \cdot \text{FeS} \cdot \text{SnS}_2 \approx 30$ %.

Рис. 1. Схема кинетической экспериментальной лабораторной установки: 1 - реактор, 2 - электропечь, 3 - терморегулятор, 4 - термомпара, 5 - кварцевая лодка, 6 - ловушка, 7 - барбатор, 8 - реометры подачи газовых реагентов, 9 - газовый смеситель, 10 - потенциометр, 11 - байпасная линия.

Результаты и их обсуждение

В частности показано, что в условиях воздействия цепной газофазной реакции хлорирования углеводородов и при определенных параметрах ВЦР-процесса ($\text{Cl}_2:\text{RH}$, τ_r , T, t) имеет место интенсивное сопряженное превращение медного сульфидного концентрата (халькопирит CuFeS_2), дисульфида железа в виде пиритового концентрата (железный колчедан FeS_2) и сульфидного цинкового концентрата (сфалерит ZnS) при существенно пониженных температурах. Установлено, что процесс ВЦР-переработки всех изученных сульфидов начинается с образования элементарной серы (S), после завершения чего происходит образование безводных хлоридов соответствующих металлов (FeCl_3 , CuCl_2 , ZnCl_2), которые при температурах процесса сублимируют в газовую фазу и выводятся из реактора потоком реагирующих газов. Образование и вынос из реакционного узла (уже самих по себе ценных) продуктов гетерофазного сопряженного процесса происходит раздельно (селективно-направленно) – и

физически, и во времени. Такая переработка позволяет избежать высокотемпературные, энергоемкие процессы плавки, которые применяются в традиционной металлургии, а также исключить стадию обжига, где сера удаляется в виде SO_2 -газа и неизбежно попадает в окружающую среду. Исследования в целом показывают, что при применении принципиально нового метода ВЦР-воздействия сульфидные концентраты меди, железа и цинка подвергаются эффективной переработке с высокими скоростями химического превращения. Продукты превращения сульфидов Cu, Zn и Fe, полученные в режиме ВЦР (CuCl_2 , ZnCl_2 , FeCl_3), могут быть также, тем же ВЦР-методом, восстановлены вплоть до высококачественного порошкообразного металлического состояния, с необходимыми свойствами. При этом, каждый из основных твердофазных продуктов ВЦР-переработки – элементарная сера и хлориды металлов имеют самостоятельное применение. В таблице приводятся некоторые принципиальные данные и параметры изученных ВЦР-процессов.

Таблица

Исходное сульфидное соединение	Соотношение $\text{Cl}_2:\text{RH}$	Температура процесса $^{\circ}\text{C}$	Синтезируемые целевые продукты
CuFeS_2	$(8\div 10):1$	450÷800	S, безводные FeCl_3 и CuCl_2
FeS_2	$(9\div 10):1$	≈300	S и безводный FeCl_3
ZnS	$(9\div 10):1$	360÷430	S и безводный ZnCl_2

Для наглядности на рисунке 2 приводятся фотографии твердофазных продуктов гетерофазного химического превращения медного сульфидного

концентрата (халькопирит CuFeS_2) под воздействием цепной газофазной реакции хлорирования углеводородов.

Рис. 2. Основные целевые твердофазные продукты гетерофазного превращения медного сульфидного концентрата (халькопирит CuFeS_2) под воздействием цепной газофазной реакции хлорирования углеводородов: а) исходный образец медного сульфидного концентрата; б) порошкообразная элементарная сера (S), полученная в результате ВЦР-превращения; в) безводный трихлорид железа (FeCl_3), синтезированный в ВЦР-режиме; д) безводный дихлорид меди (CuCl_2), полученный в результате ВЦР-превращения.

Выводы

Таким образом, выявлено, что характерной особенностью для всех изученных сульфидов является их интенсивное ВЦР-превращение с выделением элементарной серы в парообразном состоянии, выносимой газовым потоком из реактора. ВЦР-процесс начинается с образования газообразной S, а спустя определенное время, из реактора потоком газов выносятся хлориды соответствующих металлов, которые при температурах осуществления процесса сублимируют в газовую фазу. При этом, в ходе сопряженного гетерофазного ВЦР-превращения эти компоненты четко разделяются физически и во времени, а затем селективно-последовательно поступают в приемники-ловушки. Полученные результаты выдвигают необходимость подробного кинетического исследования этих новых гетерофазных процессов химического превращения. В случае применения на практике и дальнейшего развития, они могут стать основой для создания эффективных химических и металлургических процессов и технологий комплексной переработки сульфидных рудных концентратов и соединений с образованием элементарной серы и других ценных продуктов, заменяя энергоемкие, высокотемпературные, многостадийные и экологически небезопасные традиционные способы, которые применяются в промышленности Республики Армения.

Представленные результаты исследований осуществлены в рамках научных направлений, финансируемых по базовому принципу Комитетом по Высшему Образованию и Науке при Министерстве ОНКС Республики Армения.

Литература

- Asaki Z., Tasa M., Tanable T., Kondo Y. (1984): Oxidation kinetics of mixed copper-iron sulfide at 1173 K. Trans. Sap. Inst. Metals., 25 (7), 487-496.
- Daesoo Kim, Sohn H.Y. (1987): Intrinsic kinetics of the reaction of molybdenum disulfide and chalcocopyrite with water vapor. React. Solids, 3, 273-278.
- Dimitrov R., Bonev J. Termochim. (1986): Mechanism of zinc sulfide oxidation. Acta, 106, 9-25.
- Wiltowski T., Hinckley C.C., Swith G.V., Nishizawa T., Sajozoshenko M., Shilcy R.U., Webster J.R. (1987): Kinetics and mechanism of iron sulfide reduction in hydrogen and in carbon monoxide. J. Solid State Chem., 71 (1), 95-102.
- Rao Y.K., Bageri H. (1988): Reduction of copper (I) sulfide with hydrogen and the morphology of Cu (S) product. React. Solids, 5 (1), 29-51.
- Evdokimov V.I. (1984): Chemical distillation. Moscow, Znanie, 64 p. [Published in Russian]
- Evdokimov V.I., Babievskaya I.Z., Drobot N.F. (1985): Interaction of iron oxides with chlorine. Journal of Inorganic Chemistry, 30 (6), 1507. [Published in Russian]

8. Baibekov M.K., Popov V.D., Cheprasov I.M. (1987): Production of titanium tetrachloride. Moscow, Metallurgy, 127 p. [Published in Russian]
9. Seryanov G.V., Vaks S.A., Zheltova V.V., Strashun E.P. (1967): The mechanism of chlorination of titanium dioxide with chlorine in the presence of carbon. *Journal of Inorganic Chemistry* 12 (1), 8. [Published in Russian]
10. Dunn W.E. (1960): High-temperature chlorination of TiO₂ bearing minerals. *Transaction of the Metallurgical Society of AIME*, 218 (1), 6.
11. Belyakova E.N., Dvornyakova A.A., Shirokova G.A. (1971): Hydrochloric acid method of processing ilmenite concentrates. Kiev, Naukova Dumka, 84 p. [Published in Russian]
12. Mantashyan A.A. (1997): Conversion of Mo, Cu, Fe sulfides and Fe and Cu oxides under the effect of gas-phase chain reactions. *Kinetika i Kataliz (Kinetics and Catalysis)*, 38 (5), 671-677. [Published in Russian]
13. Mantashyan A.A. (1997): The Conversion of Solid Inorganic Compounds under the Effect of Gas-Phase Chain Reactions. Gaithersburg, Maryland, USA. *Proceedings of 4-th International Conference of Chemical Kinetics*, 129.
14. Mantashyan A.A. (2000): Hetero-phase processes of solid phase inorganic compounds: chemical conversion under the effect of gas phase chain reactions. University of Edinburgh, Scotland UK. *Abstracts of 28-th International Symposium on Combustion (The Combustion Institute)*, 4-BO2, 360.
15. Mantashyan A.A. (2000): Chemical conversion of hetero-phase processes of solid inorganic compounds under the effect of hydrocarbon slow combustion chain reactions. Chernogolovka, Russian Federation. *Chemical Physics of Combustion and Explosion Processes: Proceedings of XII Symposium on Combustion and Explosion (Part I, Combustion)*, 186-188.
16. Mantashyan A.A. (2001): Heterogeneous chemical transformation of inorganic compounds under the action of chain gas-phase reactions. *Chemical Physics Reports*, 19 (11), 2163-2181. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27781359>
17. Mantashyan A.A. (2002): The heterophase chain processes of chemical conversion gas-solid phase. Yerevan, Republic of Armenia. *Book of Abstracts of "New Problems of Chemical Physics" Conference (with international participation)*, 17-18.
18. Mantashyan A.A. (2021): Chain Reactions and Conjugated Processes. National Academy of Sciences of the Republic of Armenia. Publishing House Gitutyun (Science), 104 p. [Published in Russian] ISBN 978-5-8080-1435-0
19. Mantashyan A.A., Mantashyan K.A. (2003): Chemical radical chain heterophase conversion of sulfide compounds Cu, Fe and Zn. Metallurgy of non-ferrous and rare metals. Krasnoyarsk, Russia. *Collection of Abstracts of The Second International Conference, Section – Metallurgy of non-ferrous metals*, 72. [Published in Russian]
20. Mantashyan K.A., Mantashyan A.A., Zaproshyan A.V. (2008): Targeted processing of sulfide compounds of copper, iron and zinc under the influence of chain gas-phase reactions. Yerevan, Armenia. *Collection of abstracts of The first scientific conference of the Armenian Chemical Society "Actual problems of chemical science in Armenia"*, 86.
21. Mantashyan K.A., Mantashyan A.A., Abrahamyan M.M., Hakobyan M.G. (2013): Processes of heterophase chemical transformation of copper, zinc and iron sulfide compounds in the CRE mode with the formation of elemental sulfur. Yerevan, RA. *Collected papers of III International Conference on Chemistry and Chemical Technology*, 169-172. ISBN 978-99941-2-883-9 [Published in Russian]